

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/369890792>

ギブス測度の特徴付けに関する覚書

Research Proposal · April 2023

DOI: 10.13140/RG.2.2.18164.01924

CITATIONS

0

READS

4

1 author:

Hiroki Yagisita

Kyoto Sangyo University

32 PUBLICATIONS 26 CITATIONS

SEE PROFILE

ギブス測度の特徴付けに関する覚書

Memorandum on characterization of Gibbs measure

Hiroki Yagisita (Kyoto Sangyo University)

このメモでは、ギブス測度の特徴付けに関する予想を述べ、その証明のための方針を提案する。

我々は、[2]において、「 \mathbb{R}^∞ の可測集合」を定義域とする可測関数の列 $\{H_k\}_k$ に対して、閉作用素の列 $\{\frac{\partial}{\partial x_k} + H_k\}_k$ と非負自己共役作用素 $\sum_k ((-\frac{\partial}{\partial x_k} + H_k)(\frac{\partial}{\partial x_k} + H_k))$ を定義した。以下では、 $\{H_k\}_k$ は (より強く) \mathbb{R}^∞ 上の可測関数の列であるとする。一方、Albeverio, Kondratiev, Rockner [1] の注意 5.10 によれば、部分積分公式の成立によるギブス測度の特徴付けが早くから認識されていたようである。我々は、この注意に触発されて、[3]において、確率測度 μ がそのような部分積分公式を「かなり弱い (と恐らくは思われる) 意味」で満たすならば μ は局所性をもつ正則ディリクレ形式を定めることを示した。ここで、 μ が部分積分公式を満たすとは、任意の k と「適当なある条件」を満たす任意の関数 g に対して、 $\int \frac{\partial g}{\partial x_k} d\mu = 2 \int H_k g d\mu$ であることである。さらに、[4]において、そこで人工的に付け加えた理想境界は容量0であることを示した。因みに、容易に分かるが、この理想境界は稠密である。

さて、我々は、「(0) : μ は部分積分公式を満たす (ギブス測度である)」、
「(1) : 任意の k に対して、 $(\frac{\partial}{\partial x_k} + H_k)\mu = 0$ である」、
「(2) : $(\sum_k ((-\frac{\partial}{\partial x_k} + H_k)(\frac{\partial}{\partial x_k} + H_k)))\mu = 0$ である」は互いに同値であると予想する。以下では、その証明のための (恐らく、あり得るであろうと思われる) 方針を提案する。

【0と1は同値】 $\mu = e^{2V_1} dx_1 d\nu_1(x_2, \dots)$ とする。このとき、 $(\frac{\partial}{\partial x_1} + H_1)\mu = ((\frac{\partial}{\partial x_1} + H_1)e^{V_1})|(\frac{\partial}{\partial x_1} + H_1)e^{V_1}| dx_1 d\nu_1(x_2, \dots) = (\frac{\partial V_1}{\partial x_1} + H_1)|\frac{\partial V_1}{\partial x_1} + H_1| e^{2V_1} dx_1 d\nu_1(x_2, \dots) = (\frac{\partial V_1}{\partial x_1} + H_1)|\frac{\partial V_1}{\partial x_1} + H_1| d\mu$ であり、一方、 $-\int \frac{\partial g}{\partial x_1} d\mu + 2 \int H_1 g d\mu = \int (-\frac{\partial g}{\partial x_1} + 2H_1 g) e^{2V_1} dx_1 d\nu_1(x_2, \dots) = 2 \int (\frac{\partial V_1}{\partial x_1} + H_1) g e^{2V_1} dx_1 d\nu_1(x_2, \dots) = 2 \int (\frac{\partial V_1}{\partial x_1} + H_1) g d\mu$ である。 ■

【1ならば2】 $(\sum_k ((-\frac{\partial}{\partial x_k} + H_k)(\frac{\partial}{\partial x_k} + H_k)))\mu = \sum_k ((-\frac{\partial}{\partial x_k} + H_k)0)$ である。 ■

【2ならば1】 $\sum_k \langle (\frac{\partial}{\partial x_k} + H_k)\mu, (\frac{\partial}{\partial x_k} + H_k)\mu \rangle = \langle \mu, (\sum_k ((-\frac{\partial}{\partial x_k} + H_k)(\frac{\partial}{\partial x_k} + H_k)))\mu \rangle = \langle \mu, 0 \rangle$ である。 ■

注意：ギブス測度の「そもそもの物理的な意味」からすれば、「仮想的なハミルトニアン H 」に対するギブス測度の特徴付けはある $\{(V_k, \nu_k)\}_k$ が存在して、任意の k に対して、 $\mu = e^{2V_k} dx_k d\nu_k(x_1, x_2, \dots, x_{k-1}, x_{k+1}, x_{k+2}, \dots)$, $\frac{\partial}{\partial x_k}(e^{2V_k}) = -\frac{\partial H}{\partial x_k} e^{2V_k}$ であることであろう、と思われる。したがって、 $H_k := \frac{1}{2} \frac{\partial H}{\partial x_k}$ である。因みに、 $H_k = \frac{\partial H}{\partial x_k}$ とならないのは拡散係数を $\frac{1}{2}$ とする慣習と 1 とする慣習が本注意では陰に混在したためである。

[1] Alberverio, Kondratiev, Rockner, *Ergodicity of L^2 -Semigroups and Extremality of Gibbs States*, Journal of Functional Analysis, 144 (1997), 394-423
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022123696930062>

[2] \mathbb{R}^∞ 上の無限次元干渉 Brown 運動に関する解析的半群
<https://www.researchgate.net/publication/361779645>

[3] 無限次元空間 \mathbb{R}^∞ 上の Gibbs 測度は、コンパクト空間 $(\mathbb{R} \cup \{\infty\})^\infty$ 上の局所性をもつ正則 Dirichlet 形式を定める。
<https://www.researchgate.net/publication/362790529>

[4] 無限次元空間 \mathbb{R}^∞ 上の Gibbs 測度に対し、理想境界 $((\mathbb{R} \cup \{\infty\})^\infty) \setminus (\mathbb{R}^\infty)$ は容量 0 である。
<https://www.researchgate.net/publication/362812464>